

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang juni 1953 no. 6

INHOUD (Contents)

<i>Een pleidooi voor de invoering van de „controller's” functie (II)</i>	blz. 242
<i>(A plea for the introduction of the controller's function (II))</i>	
<i>door Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff</i>	
<i>Micro- en macro-economie. Schets ener vergelijking tussen de theorieën van Prof. Th. Limperg en J. M. Keynes</i>	blz. 251
<i>(Micro- and macro-economics. Outline of a comparison between the theory of Th. Limperg and J. M. Keynes)</i>	
<i>door Dr L. Perridon</i>	
<i>Enkele consequenties van de tuchtrechtspraak in het accountantsberoep</i>	blz. 267
<i>(Some consequences of the disciplinary jurisdiction in the public accountant's profession)</i>	
<i>door Drs J. Delmonte</i>	
<i>De verwerking van de waarde in de administratie</i>	blz. 270
<i>(The accounting of value)</i>	
<i>door Drs L. van Kampen Jr</i>	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen: (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)</i>	
<i>Verliescompensatie</i>	blz. 275
<i>(Compensation of losses)</i>	
<i>door Mr Dr E. Tekenbroek</i>	
<i>Bij eindafrekeningswinst ook goodwill in aanmerking te nemen?</i>	blz. 275
<i>(Should goodwill also be taken into account in the final balance-sheet?)</i>	
<i>door Mr Dr E. Tekenbroek</i>	
<i>Boekbespreking (Book Review)</i>	
<i>Coördinatie van heffingen sociale verzekeringen en belastingen naar het loon (rapport Cie v. d. Tempel)</i>	blz. 278
<i>(Coordination of contributions for social insurances and wage taxes) (report by the „Van den Tempel Committee”)</i>	
<i>door Drs J. A. A. Koning</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 284
<i>(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)</i>	